

Fraktallarning tuzilishi va L- tizimlari

Mullayeva Shahzodaxon

Qarshi davlat universiteti amaliy matematika

(sohalar bo'yicha) fakulteti magistri

Annotatsiya: Fraktallar nazariyasi juda yosh davrga ega. U oltmishinchi yillarning oxirida matematika, informatika, tilshunoslik va biologiya chorrahasida paydo bo'lgan. O'sha paytda kompyuterlar odamlar hayotiga tobora ko'proq kirib bordi, olimlar o'z tadqiqotlarida ulardan foydalana boshladilar va kompyuterdan foydalanuvchilar soni ortib bordi. Tarjimonlarni yozishni osonlashtirish uchun fraktallar nazariyasi informatika va tilshunoslik chorrahasida paydo bo'ldi, bu algoritmik tillar o'rtasidagi munosabatlarni qat'iy belgilash imkonini beradi. Va daniyalik matematik va biolog A. Lindenmeer 1968 yilda shunday grammatikani o'ylab topdi, u uni L-tizim deb ataydi, uning fikricha, bu tizim tirik organizmlarning o'sishini, xususan, o'simliklarda butalar va shoxlarning shakllanishini ham modellashtiradi.

Kalit so'zlar: fraktal shakli, kompyuter dasturlari, fraktal o'lchov, fractus, nazariya, o'xshashlik.

Fraktal (lot. fractus - maydalangan, singan, singan) murakkab geometrik figura bo'lib, o'ziga o'xshashlik xususiyatiga ega, ya'ni u bir nechta qismlardan iborat bo'lib, ularning har biri butun figuraga o'xshashdir. Kengroq ma'noda fraktallar Evklid fazosidagi kasrli metrik o'lchamga (Minkovski yoki Hausdorff ma'nosida) yoki metrik o'lchami topologikdan qat'iy kattaroq bo'lgan nuqtalar to'plami sifatida tushuniladi. Gulkaram kenja turining fraktal shakli (Brassica cauliflora). Fraktal - bu cheksiz o'ziga o'xshash geometrik figura, uning har bir qismi kichraytirilganda takrorlanadi.

Jahonda fraktal geometrik shakllarni tekstura va dizayn sohasida qo'llash

texnologiyalarini ishlab chiqish, rivojlantirish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Jumladan, tabiatning fraktal geometriyasiga xizmat qiluvchi jaraenlarni o'rganishga qiziqish fizikada, matematikada, kompyuter grafikasida, yengil sanoatda, elektronikada, radiotexnikada, astrofizikada, biologiyada, materialshunoslikda, tibbiyda va boshqa fanlarda yangi ilmiy yo'nalishlarni paydo bo'lishiga olib keldi. Ma'lumki an'anaviy naqsh dizaynini ishlab chiqish asosan qo'lda amalga oshiriladi, jumladan qo'lda chizish yetarlicha murakkab eki imkonsiz bo'lgan fraktal naqshlar kompyuter grafikasi texnologiyalaridan foydalanib chiziladi..

"Fraktal" so'zi bugungi kunda olimlardan tortib to o'rta maktab o'quvchilarigacha ko'p odamlar haqida gapiradigan narsadir. U ko'plab matematika darsliklari, ilmiy jurnallar va kompyuter dasturlari qutilarining muqovasida paydo bo'ladi. Fraktallarning rangli tasvirlarini bugungi kunda hamma joyda topish mumkin: otkritkalar, futbolkalardan tortib shaxsiy kompyuterning ish stolidagi rasmlarigacha.

Fraktal geometriyaning asosiy g'oyalaridan biri borliqda o'lchovlar miqdori uchun butun bo'lmagan qiymatlar g'oyasidir. B.Mandelbrot butun bo'lmagan o'lchov 2.76 ni fraktal o'lchov deb nomladi. Oddiy Evklid geometriyasi mavjud borliq tekis va silliq ekanligini ta'kidlaydi. Bunday borliqning xususiyati nuqtalar, chiziqlar, burchaklar, uchburchaklar, kublar, sferalar, tetraedrlar va boshqalarni beradi. Tabiatdagi ko'plab ob'ektlar (masalan, inson tanasi) biri ikkinchisi bilan qo'shilgan fraktallar to'plamidan tashkil topgan bo'lib, har bir fraktal boshqalarining o'lchamidan farq qiladigan o'zining o'lchamiga ega. Masalan, insonning ikki o'lchamli sirtidagi tomirli tizimlari egiladi, tarmoqlanadi, buraladi va qisiladi, uning fraktal o'lchami 3.0 ga teng. Ammo agar u alohida bo'laklarga bo'lingan bo'lsa, arteriya qon tomirining fraktal o'lchami faqatgina 2.7 ga teng bo'ladi, unda o'pka branxial yo'lidagi fraktal o'lcham 1.07 ga teng.

Fraktallar haqidagi fan matematikaning alohida sohasi sifatida 20 asrning 70-yillaridan shakllana boshladi. Fraktallarni o'rganishga qiziqishning paydo bo'lishi abstrakt va tabiiy fanlarning maqsadlarini bir-biri bilan aloqada bo'lishi uchun xizmat qiladi. Bu jarayonning boshlanishi deb B.Mandelbrotning 1977- yilda nashrdan chiqqan "Tabiatning fraktal geometriyasi" (Mandelbrot B.B. "The fractal geometry of nature") nomli kitobini keltirish mumkin. Mazkur qo'llanmada ko'p sonli miqdordagi turli xil fraktallar tasvirlarining to'plamlarini saqlaydi hamda tabiatda fraktal ob'ektlarni mavjudligining isbotlari mavjud.

Bugungi kunda fraktallar nazariyasining matematik jihatlarini tadqiqi, shuningdek tabiiy jarayonlar va hodisalarni fraktallar nazariyasi g'oyalaridan foydalanib tavsiflash usullari - fanning mustaqil yangi sohasidir. U shu qadar kengayib ketdiki bir necha tor ixtisosliklar sohaslariga bo'lib o'rganilmoqda. Fraktallar nazariyasi fanlarni bog'lovchi bo'lib ulgurdi. Tabiatning fraktal geometriyasiga xizmat qiluvchi jarayonlarni o'rganishga qiziqish fizikada, matematikada, biologiyada, materialshunoslikda va boshqa fanlarda yangi ilmiy yo'nalishlarni paydo bo'lishiga olib keldi. Turli xil ilmiy yo'nalishlarning yagona strukturaga asosan yondoshishi tasodifiy emas, balki fraktalli tuzilish xususiyatlarining natijasi hisoblanadi.

Fraktallarni o'rganish uchun ularni aniq turlarga ajratish kerak bo'ladi. Tabiatda fraktallarning bir necha ko'rinishini (turini) uchratish mumkin: geometrik fraktallar, algebraik fraktallar, stoxastik fraktallar, qo'l-ijodiy fraktallar, tabiiy fraktallar va boshqalar. Shuningdek, ularni tuzilishiga ko'ra bir o'lchovli, ikki o'lchovli va ko'p o'lchali turlarga ajratish mumkin. Geometrik fraktallar - bu turdagi Kox triad egri chizig'i, Levi egri chizig'i, Gilbert egri chizig'i, Xartera-Xeytueya ajdari nomli siniq chiziqlar, Kontor to'plami, Serpin uchburchagi, Serpin gilami, Pifagor daraxti va hokazo kabi fraktallar guruhi va eng ko'rgazmali hisoblanadi.

"Fraktal" atamasi Benoit Mandelbrot tomonidan kiritilgan. Bu so'z lotincha "fractus" dan olingan bo'lib, "buzilgan, parchalangan" degan ma'noni anglatadi. O'ziga o'xshashlik xususiyatiga ega, ya'ni har biri butun figuraga o'xshash bir necha qismlardan tashkil topgan murakkab geometrik figurani anglatuvchi atama. U tegishli bo'lgan matematik ob'ektlar juda qiziqarli xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Oddiy geometriyada chiziq bir o'lchovli, sirt ikki o'lchovli va fazoviy figura uch o'lchovli. Boshqa tomondan, fraktallar chiziqlar yoki sirtlar emas, balki, agar tasavvur qilsangiz, ular orasidagi narsadir. Hajmining oshishi bilan fraktalning hajmi ham ortadi, lekin uning o'lchami (eksponent) butun son emas, balki kasr qiymatidir va shuning uchun fraktal figuraning chegarasi chiziq emas: yuqori kattalashtirishda u aniq bo'ladi. u loyqa va spiral va jingalaklardan iborat bo'lib, raqamning o'zi kichik hajmda takrorlanadi. Bunday geometrik qonuniyat masshtabning o'zgarmasligi yoki o'ziga o'xshashligi deyiladi. Aynan u fraktal raqamlarning kasr o'lchamini aniqlaydi.

Shunday qilib, fraktallar tushunchasi nafaqat "sof" fanning bir qismiga, balki insoniyat madaniyatining elementiga ham aylanadi. Fraktal fani hali juda yosh va uni buyuk kelajak kutmoqda. Fraktallarning go'zalligi tugamaydi va bizga hali ham ko'plab durdonalarni beradi - ko'zni quvontiradigan va ongga haqiqiy zavq keltiradigan.

Dunyo fraktal printsip bo'yicha tuzilganligining sababi fraktallar matematik model sifatida o'z-o'zini tashkil qilish va o'ziga o'xshashlik xususiyatiga ega. Bundan tashqari, ularning har bir shakli (maqolaning boshidagi rasmlarga qarang) o'zboshimchalik bilan murakkab, ammo o'ziga o'xshash shakllarni rivojlantirib, o'z hayotini yashaydi. Bizning dunyomiz shunday emasmi?

Albatta, fraktal nazariya kelajakdagi voqealarni bashorat qilishga imkon bermaydi. Va bu deyarli mumkin emas. Ammo bizni o'rab turgan ko'p narsa va kundalik hayotimizda sodir bo'layotgan narsalar bizga butunlay boshqacha ko'zlar bilan

qarashga imkon beradi.

Benua Mandelbrotni haqli ravishda fraktallarning otasi deb hisoblash mumkin. Fraktallarning birinchi ta'rifini ham B. Mandelbrot bergan. Rasmda faqat klassik fraktal model - Mandelbrot to'plami ko'rsatilgan.

Primitiv tarzda gapiradigan bo'lsak, fraktal nazariya xaotik tuzilmalarning tizimga o'zini o'zi tashkil qilish qobiliyatidir. Attraksion - dinamik tizimning vaqt o'tishi bilan moyil bo'lgan holatlar to'plami (aniqrog'i, fazalar fazosining nuqtalari). Attraktorning eng oddiy variantlari jozibali qo'zg'almas nuqta (masalan, ishqalanishli mayatnik masalasida) va davriy traektoriya (misol musbat qayta aloqa halqasida o'z-o'zidan qo'zg'atilgan tebranishlar), ammo bundan ham murakkabroq variantlar mavjud. misollar. Ba'zi dinamik tizimlar doimo xaotik bo'ladi, lekin ko'p hollarda xaotik xatti-harakatlar dinamik tizimning parametrlari qandaydir maxsus kichik fazoga tegishli bo'lsagina kuzatiladi.

Eng qizig'i, xaotik xatti-harakatlar holatlari, dastlabki shartlarning katta to'plami attraktor orbitalarining o'zgarishiga olib keladi. Xaotik attraktorni ko'rsatishning oson yo'li - bu attraktorning tortishish mintaqasidagi nuqtadan boshlash va keyin uning keyingi orbitasini chizish. Topologik tranzitivlik holatiga ko'ra, bu to'liq chekli attraktorning rasmini xaritaga solishga o'xshaydi. Misol uchun, mayatnikni tavsiflovchi tizimda bo'shliq ikki o'lchovli bo'lib, pozitsiya va tezlik ma'lumotlaridan iborat. Siz mayatnikning joylashishini va uning tezligini chizishingiz mumkin. Mayatnikning dam olish holati nuqta bo'ladi va bir tebranish davri grafikdagi oddiy yopiq egri chiziq kabi ko'rinadi. Yopiq egri chiziq shaklidagi grafik orbita deb ataladi. Mayatnikda cheksiz ko'p shunday orbitalar mavjud bo'lib, ular tashqi ko'rinishida ichki o'rnatilgan ellipslar to'plamini hosil qiladi.

Adabiyotlar

Bojokin S.V., Parshin D.A. Fraktallar va multifraktallar. RHD 2001 .

Vitolin D. Kompyuter grafikasida fraktallardan foydalanish. // Computerworld-Rossiya.-1995

Mandelbrot B. Self-affin fraktal to'plamlar, "Fizikadagi fraktallar". M.: Mir 1988 yil

Mandelbrot B. Tabiatning fraktal geometriyasi. - M.: "Kompyuter tadqiqotlari instituti", 2002 yil.

Morozov A.D. Fraktallar nazariyasiga kirish. Nijniy Novgorod: Nizhegorod nashriyoti. universitet 1999 yil

Paytgen H.-O., Rixter P. H. Fraktallarning go'zalligi. - M.: "Mir", 1993 yil.

<https://erteam.ru/uz/teoriya-haosa-fraktaly-i-teoriya-haosa-zapis-hranenie-i-poisk.html>